

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Абдуллаева М.У.

Олимов Н.К.

Сидаметова З.Э.

Таджиева С.Ш.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: abdullayeva19530101@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337671>

Актуальность. Биологически активные добавки (БАД) – это вещества, активирующие реакции саморегуляции организма, восстанавливающие естественный динамический баланс и открывающие путь к исцелению. В США их употребляет 80% населения, а в Европе - более 50%. БАД – это натуральные или аналогичные биологически активные вещества, предназначенные для непосредственного приема внутрь в форме порошка, таблеток, капсул, сиропов, экстрактов, настоек, концентратов и т.п.

Цель наших исследований – провести анализ литературных данных и определить роль биологически активных добавок в жизнедеятельности человека.

Материалы и методы. Материалами наших исследований явились литературные данные, имеющиеся в доступных источниках о биологически активных добавках, их значении в поддержании жизнедеятельности человеческого организма. При этом методом исследования является проведение анализа данных, приведенных в литературе.

Биологически активные добавки к пище (БАД) – это компоненты природных или природных биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного употребления в пищу или включения в состав пищевых продуктов. Их цель – обогащение рациона человека биологически активными веществами или их комплексами. БАД получают из растительного, животного или минерального сырья, а также химическими и биотехнологическими методами. Биологически активные добавки (БАД), добавляемые в пищу, занимают промежуточное положение между лекарственными средствами и продуктами питания. Основное отличие заключается в том, что действие лекарственных средств направлено на лечение конкретного заболевания, симптома или патологии или на устранение его возбудителей. Действие БАД направлено на восполнение дефицита определённых микроэлементов.

Результаты. Результаты анализа показали, что биологически активные добавки к пище (БАД) – это биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного употребления с пищей или включения в состав пищевых продуктов. БАД – это пищевые продукты, а не лекарственные средства. Они используются в качестве дополнительного источника биологически активных веществ (пищевых волокон, витаминов, минералов, аминокислот) для восполнения их дефицита и оптимизации рациона питания. БАД, как биологически активные добавки, содержат в небольших количествах все необходимые для повседневной жизни пластические и регуляторные вещества растительного, животного и минерального происхождения. Они выпускаются в капсулах и принимаются внутрь. Это самый простой способ применения, который гораздо приятнее инъекций. Кроме того, он исключает передозировку, поскольку все вещества находятся в составе органических соединений.

Выводы: На основании проведенного анализа установлено, что биологически активные добавки к пище выпускаются в виде лекарственных форм — порошков, таблеток, капсул, сиропов, экстрактов, настоек, концентратов. Цель их применения – обогащение рациона человека биологически активными веществами или их комплексами. То есть биологически активные добавки (БАД) используются не как основное средство профилактики или лечения, а лишь как вспомогательное. Кроме того, в то время как лекарственные средства имеют фиксированную формулу, БАД представляют собой комплекс действующих веществ в произвольном соотношении. Так, биологически активные добавки к пище содержат вещества, необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности и повышения неспецифической резистентности организма, играют важную роль в качестве дополнительных или вспомогательных средств лечения различных заболеваний.